

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Davlatova Muhayyo Hasnovna,

Buxoro davlat tibbiyot instituti ingliz tili kafedrası mudiri (PhD)

hasanovnamuxa@gmail.com

NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7037999>

ANNOTATSIYA

Har bir tilda grammatik tadqiqotlar markazida voqea-hodisalarni lisoniy birlik sifatida ifodalash va gap tarkibidagi birliklarning o'zaro munosabatlarini kodlash masalalariga e'tibor qaratiladi. Grammatik tahlilning bu turi tilshunoslik tarixida ko'plab atamalar bilan ma'lum: grammatik munosabatlar, sintaktik vazifalar, freymlarning toifalarga bo'linishi, argumentni o'z ichiga oluvchi tuzilmalar, argumentga bog'liqliklar va boshqalar. Maqolada leksik va grammatik ifoda vositalarini o'rganishning nazariy asoslari yaratilgan va taniqli misollar tahlil qilingan. Ma'lum bo'ldiki, hosil bo'lgan yasashlar fe'lning leksik-semantik ifodasi va qo'shimcha dalilning tobe bo'lishiga qarab turlicha shakllangan. Analitik birikmalar bilan fe'l shakllari shaklida ifodalangan natijaviy ma'nolarga, shuningdek, leksik-grammatik shakllangan natijaviy yasashlarga e'tibor berildi.

Kalit so'zlar: aspektuallik, barqarorlik, cheksiz, neytral cheklash, harakat, sintaktik tuzilmalar, semantika, predikat, pozitiv pozitivlik, mukammal.

Давлатова Мухайё Хасановна,

PhD, Заведующие кафедры английского языка

Бухарского государственного медицинского института

hasanovnamuxa@gmail.com

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМАНТИКИ И ПРАГМАТИКИ В СОДЕРЖАНИИ РЕЧЕВЫХ СТРУКТУР

АННОТАЦИЯ

В центре внимания грамматических исследований находится представление событий как языковой единицы и кодирование взаимосвязей единиц в предложении каждого языка. Этот тип грамматического анализа известен в истории языкознания многими терминами: грамматические отношения, синтаксические функции, категоризация фреймов, структуры, содержащие аргументы, зависимости аргументов и т. д. В статье дается теоретическая база для изучения лексико-грамматических средств выразительности и анализируются известные примеры. Выясняется, что полученные конструкции образуются по-разному в зависимости от лексико-семантической выраженности глагола и соподчинения дополнительных признаков. Аналитические соединения ориентированы на результирующие значения, выраженные в форме глагольных форм, а также на лексико-грамматически образованные результирующие конструкции.

Ключевые слова: аспектуальность, устойчивость, неограниченность, нейтральное принуждение, действие, синтаксические конструкции, семантика, сказуемое, положительная положительность, перфект.

Davlatova Mukhayyo Hasanovn
(PhD) Head of the English Department,
Bukhara State Medical Institute
hasanovnamuxa@gmail.com

THE RELATIONSHIP OF SEMANTICS AND PRAGMATICS IN THE CONTENT OF SPEECH STRUCTURES

ANNOTATION

The main point of grammatical research focuses on the representation of events as a linguistic unit and the coding of the interrelationships of the units in a sentence of each language. This type of grammatical analysis is known in the history of linguistics by many terms: grammatical relations, syntactic functions, categorization of frames, structures containing arguments, argument dependencies, and so on. The article provides a theoretical basis for the study of lexical and grammatical means of expression and analyzes well-known examples. It turns out that the resulting constructions are formed differently depending on the lexical-semantic expression of the verb and the subordination of additional evidence. The analytical compounds focused on the resulting meanings expressed in the form of verb forms, as well as on the lexical-grammatically formed resultant constructions.

Key words: aspectuality, stability, unlimited, neutral constraint, action, syntactic structures, semantics, predicate, positive positivity, perfect.

Har bir tilda grammatik tadqiqotlar markazida voqea-hodisalarni lisoniy birlik sifatida ifodalash va gap tarkibidagi birliklarning o'zaro munosabatlarini kodlash masalalariga e'tibor qaratiladi. Grammatik tahlilning bu turi tilshunoslik tarixida ko'plab atamalar bilan ma'lum: grammatik munosabatlar, sintaktik vazifalar, freymlarning toifalarga bo'linishi, argumentni o'z ichiga oluvchi tuzilmalar, argumentga bog'liqliklar va boshqalar. Grammatikaning har bir bo'limi uchun asosiy masalalardan biri bu tillar va boshqa tillar ichidagi o'xshashlik va farqlar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri tanlashdir. Ega, kesim, to'ldiruvchilar odatda sof grammatik munosabat sifatida rasmiy turkumlarga kiradi. Biroq, bu kategoriyalarning o'zaro ta'siri orqali hodisalarni ifodalash jarayonida juda katta semantik farq yuzaga keladi. Qolaversa, tillar jihatidan solishtirilsa, ulardagi nafaqat sintaktik vazifalar, balki formal ko'rsatkichlar bilan ifodalangan ma'no doirasi ham farqlanadi. Xususan, ingliz tilida kesimlar va murakkab to'ldiruvchilar o'ziga xos tuzilmalarni hosil qiladi. Bu tuzilmalar semantik va sabab ma'nolarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu ma'nolar ingliz tilida ham o'ziga xos toifalar sifatida izohlanadi. Xususan, sabab va natijalilik murakkab, keng qamrovli kategoriyalar sifatida ko'plab ifoda usullariga ega. Ular tashqi olamdagi predmetlarga munosabatni ham aks ettiradi. Sabab-bazarlik turkumi doirasida ular bajaradigan munosabatlarni farqlashni taqozo etuvchi bevosita nedensellik tushunchasi ham mavjud.

Leksik vositalar natijaviy tuzilmalarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun agent to'ldiruvchi bilan ifodalangan natijaviy tuzilmalar kommunikativ-pragmatik funksiyalarni bajaradi. Taniqli tilshunos Sh. Safarov shunday fikr bildirdi: "Nutq tuzilmalari mazmunida semantika va pragmatikaning munosabatini shakllantiruvchi omillar haqida gapirganda, odatda, leksik birliklarning vazifasi (masalan, bajaruvchi birliklar, ifodalovchi fe'llar) haqida to'xtalib, grammatik vositalarga e'tibor berilmaydi.

Darhaqiqat, grammatik vositalarning ham semantik, ham pragmatik sohada funksional bo'linishi o'ziga xos xususiyatga ega (Sh. Safarov; 2008, 94). Predikatning ma'nosi oldingi harakatlar natijasi bo'lgan. Ma'noli ma'no paydo bo'lishidan oldin bajarilgan voqea ijro yoki havola bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan: Tushunib, ikkinchi qo'lini ham chizg'ich bilan urdi. Buni narigi qatordagi partadan ko'rgan Avaz yugurib kelib, akasining qo'lidani hukmdorni olib, sindirdi (Pirimqul Qodirov,

15). Tilshunoslikda asosiy e'tibor fe'lga nutq markazi sifatida qaratiladi, chunki uning semantik mohiyati yoki semantik o'zagi zamon va makon bilan bog'liq holda namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, fe'l dinamik belgi hisoblanadi (V.L.Egorov; 1989,86). Gapning qolgan qismlari egalik, to'ldiruvchi bo'lib, fe'lning ish-harakati bilan uzviy bog'langan bo'lib, har bir bo'lak fe'lning harakatini ifodalashda, ma'no farqlashda, fe'lni boyitishda muhim rol o'ynaydi. ma'nolari. Fe'lning leksik-grammatik ma'nosiga ko'ra egalik vazifasidagi substantiv harakat harakat boshqaruvchisi, harakat boshqaruvchisi, harakatni qabul qiluvchi bo'lishi mumkin. Fe'l harakati eganing holatini, xarakterini, usulini va boshqa xususiyatlarini ham ifodalashi mumkin. Masalan: Keyin u eshikni yopdi, uni turgan joyida qoldirdi (Ch. Freyzer, 256); Inmanning signaliga to'g'ri keldi, eshik tez orada qayta ochildi (Ch. Frazier, 257); Inmanning og'zi xuddi shnur tortilgandek siqildi (Ch. Frazier, 257).

To'ldiruvchi fe'l harakatga o'zgartiruvchi ma'no beradi, fe'l ish-harakatning bajarilishi uning to'liqligini bildiradi. To'ldiruvchi va fe'l munosabati faqat fe'lning o'tish xususiyati bilan sodir bo'ladi. Masalan: Tom xatni yubordi. Ular kiyimlarini Parijda olishadi.

Hol vazifasidagi ot va ravishlar fe'l harakatining tarkibiy to'liqlik, maqsad, makon va zamon harakati, miqdor, usul, uslub kabi ma'nolarini ifodalaydi. Masalan: Qullarda bir xil sichqoncha bor edi, lekin nok daraxti ostida ovqatlanadi (Ch. Freyzer, 135); Ada va Rubi ovqat pishirishga ketishdi (Ch.Frazier, 135).To'ldiruvchi fe'l ish-harakatga transformativ ma'no beradi, fe'l harakatining bajarilishi fe'l harakatining to'liq bajarilishini bildiradi. To'ldiruvchi va fe'l munosabati faqat fe'lning o'tish xususiyati bilan sodir bo'ladi. Bunday hollarda natijaviy ma'no fe'lning lug'aviy xususiyatiga bog'liq holda yuzaga keladi. Misol uchun: Biz ko'rib turganimizdek, qizil tepaliklarning hammasi jarliklar bilan yuvilgan va qoraqarag'ali o'rmonlar bilan tarqalib ketgan. (O'Genri, 244); va hamma qo'ylar nobud bo'ldi va Ha, va siz nimani ko'rdingiz, o'simliklarda mutatsiyalar sodir bo'ladi, shuning uchun siz o'simliklarning o'zi o'zgargan paytda olasiz, bu kerak emas, Bu ularning o'ldirilganligini anglatadi, bu ularning o'ldirilganligini anglatmaydi, bu haqiqiy genlarning o'zgarishini, ular nafas olishda davom etishini anglatadi, shuning uchun siz juda katta karamlarni olasiz, bilasizmi, odatda shunday bo'ladigan karam. taxminan shunday o'lchamda bo'ling, to'satdan ular eng katta bo'lgan o'lchamga aylanadi (manba: F7L).

To'ldiruvchi vazifasidagi modda va ravishlar fe'l harakatining tarkibiy to'liqlik, maqsad, makon va zamon harakati, miqdor, usul, uslub kabi ma'nolarini ifodalashda ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Masalan: Eshik keng ochilganda u gazetani avtomatik ravishda qo'ydi (Maeve Binchy, 107).

Fe'llarning semantikasi natijaviy ma'noning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ko'rib turganimizdek, har bir fe'l o'zining lug'aviy ma'nosidan tashqari boshqa so'z turkumlari bilan birikishi natijasida natijaviy ma'no hosil qiladi. Bu komplekslar fe'llarning leksik-semantik ma'nolarini farqlash bilan birga, ularning turli birikmalarini hosil qilishi mumkin.

Ayni damda qizil tovuq yaproqlar orasidan yorilib, qanotlari qisman ochilib, chang-to'zonga ilinib keldi (Ch. Freyzer, 32).

Ingliz tilida bog'lovchi fe'l qo'shma gaplarning ekspressiv tuzilish ifodasi yangi sifatni, holatga to'liq o'tishni, yangi holatning paydo bo'lishi natijasini bildiradi. Masalan:

Qorong'i tushdi;

Sochlari oqarib ketgan edi;

U cho'loq bo'lib qoldi.

Endi boshqa komponentlar bilan birga ifodalangan o'xshash qo'shma va bog'lovchi fe'llarning ma'nolariga alohida to'xtalamiz. Yiqilishni bog'lovchi fe'l, asosan, sifatlar va ayrim otlar bilan birikadi. Bu birikmalar sub'ektning xohish-irodasidan qat'iy nazar holatning o'zgarishini yoki jarayonning, holatning boshlanishini ifodalaydi. Quyidagi misollarni ko'rib chiqing: Uning eri jamoat xavfsizligi uchun g'ayrati qurboni bo'lgan (Uning eri jamoat xavfsizligi uchun qurbon bo'lgan); Rassom e'tiboridan chetda qoldi; Qorong'i tushdi. Bu misollardagi holatning o'zgarishi bilan bog'liq hosil bo'lgan semantika bog'lovchi fe'lning ma'nosi emas, ikkinchi komponent ma'nosiga ko'ra o'zgarib turadi, jabrlanuvchi, ma'qul, qorong'i tarzida ifodalanadi.

Undosh shakldagi yetakchi fe'l harakatni bildirsa, natijaviy ma'no ko'makchi fe'lning lug'aviy ma'nosidan kelib chiqadi. Bu o'timli fe'llarga xos xususiyatdir. Chunonchi, Hulkar xamirni yoyib, qozonni tandirdagi cho'g'ga aylantirib qizdira boshladi. It o'rnidan turib, baland ovozda urdi

(Pirimqul Qodirov, 84 yosh). Avvaliga qip-qizil bo‘lib ko‘ringan oy asta-sekin so‘nib, rangini yo‘qota boshladi. U sarg‘ish tus oldi, keyin ko‘k stakanga aylandi (Said Ahmad, 210).

R.Voshio natijaviy hodisalarni tipologik tahlil qilish jarayonida kuchli natijali “kuchli natija” va kuchsiz natijaviy “zaif natija”ni ajratadi (R.Vashio; 1997, 1999). Muallifning ta’kidlashicha, kuchli natijada fe‘l ma’nosi bilan sifatdosh ma’nosi bir-biridan mustaqil bo‘lib, predmetga bog‘liq sabab ergativ natijalilikni bildiradi. Bunga dalil sifatida muallif quyidagi misollarni keltiradi:

a) Otlar silliq loglarni sudrab borishdi (R.Jackendoff; 1990, 226.R.Washio; 1997, 39.R.Washio; 1999, 689);

b) jokeylar terlagan otlarni chopishdi. (Vashio R., 1999: 689).

Kuchsiz natijalarda predmet holatining ehtimol sabab bog‘lanish ta’sirida o‘zgarishi fe‘lning tabiati bilan bog‘lanib, quyidagi misollarni keltiradi:

a) U stolni tozalab artdi;

b) U qalamni o‘tkir qilib o‘tkirladi. (Vashio; 1997, 227. 1999, 689).

Bizningcha, natijalilikning kuchli yoki kuchsiz turini farqlash fe‘lning harakat semantikasi bilan bevosita bog‘liqdir. Voshio qo‘llagan drag and race fe‘llari harakat jihatidan cheklanmagan ish-harakatga ega bo‘lib, ana shu semantik xususiyat ta’sirida bu tuzilmalar mazmunli ma’no ifodalab kelgan. Kuchsiz natijalarni ifodalovchi o‘chirish, charxlash fe‘llari harakat chegaralangan xususiyatga ega bo‘lib, ular ifodalagan ma’no predmet holatining o‘zgarishi natijasida hosil bo‘ladigan natijaviylikni bildiradi. Bunda Voshio ma’no o‘zgarishini fe‘lning xossasi bilan bog‘lasada, uning fe‘lning harakat xossasi ekanligiga e’tibor bermaydi.

References:

1. Bybee J. L., R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. –Chicago: The U. of Chicago Press, 1994.
2. Carrier J., Randall J.H., The Argument Structure and Syntactic Structure of Resultatives //Linguistic Inquiry 23, 1992. –P. 173-234.
3. Comrie B., Vogel P. Approaches to the Typology of Word Classes. –Berlin, 2000.–514 p.
4. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT, 1965. –251 p.
5. Croft W. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. –416 p.
6. Dowty D. Causative verb-formation and other verb-driving morphology // Language typology and syntactic description. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. –P 301-348.
7. Dahl Ö .The tense-aspect systems of European languages in a typological perspective // Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. –P. 3 –25.
8. Dahl Ö. The tense-aspect systems of European languages in a typological perspective // Tense and aspect in the languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. –P. 3–25.
9. Davlatova, M. H. (2019). Variability of Aspectual Meanings in English. European Journal of Research and Reflection in Educational Science, 7(12.2019), 778-780.
10. H., Davlatova M. "Aspectual Variability of Information Culture in the History of the English Language." International Journal on Integrated Education, vol. 3, no. 3, 2020, pp. 24-28, doi:10.31149/ijie.v3i3.81.
11. Davlatova M.H. An Integrative history of Aspectual meanings.-Journal NX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Volume 6, ISSUE 4, Apr.-2020.-P.17-22
12. Давлатова, М.Х. The role of songs in learning English. / Молодой ученый. –2015. –No10. –С.1145-1147. ISSN: 2181-2624 www.sciencebox.uz Special issue | 2022 “Raqlamlashtirish davrida mediata’lim va mediakompetensiya” Analytical Journal of Education and Development 300
13. Davlatova, M. H. Relation of lexical-semantic structure of verbs in the linguistic essence. IEJRD-International Multidisciplinary Journal, 6, 5.

14. Davlatova, Mukhayyo N. "Lexico-semantic Structure and Its Analysis on the Example of Verbs." *JournalNX*, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 189-192.
15. МХ Давлатова. Этапы работы с видеотекстами на занятиях Английского языка. *Международный научный журнал «Интернаука»*, -М. 2017,16-19
16. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. Semantic Implementation of resultative structures. *novateur publications JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal* Volume 7, Issue 6, June. -2021.
17. Давлатова, Мухайё. "Aspectual and lexico-semantic classification of verbs." *Сўз санъати халқаро журнали* 1 (2020).
18. Давлатова, Мухайё Хасановна. "The expression of resultative and depictive constructions in english and uzbek languages." *международный журнал искусство слова* 4.5 (2021).
19. Davlatova Muhayyo Hasanovna. Variability of aspectual meanings in english .*European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 7 No. 12, 2019 ISSN 2056-5852 Progressive Academic Publishing, UK Page 777 www.idpublications.org .
20. МХ Давлатова. Работа над видеотекстам на занятиях Английского языка. *Теория и практика современной науки*, 242-246
21. МК Davlatova. The Process of the transformation of philosophy understanding as factor of information culture of thye English Renaissance. (XVIC.) *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5\2021
22. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. (2021). Linguistic and cognitive features of performing effective actions. *World Bulletin of Social Sciences*, 3(10), 41-44. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/166>.
23. Davlatova Mukhayyo Hasanovna. (2021). Different aspects of the resultative structures according to their linguistic essence. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 475–479. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D4T8J>
24. МХ Давлатова. Этапы работы с видеотекстами на занятиях Английского языка. *Международный научный журнал «Интернаука»*, -М., 2017,16-19.
25. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Vuxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova*: 40.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000